

O Enredo da Tradição Illuminati Virtual (De 2007 até pós explosão gráfica de 2012):

Não se tinha a mínima intenção de sensacionalismo ou corroboração com as lendas urbanas sobre o fenômeno, um tipo de delírio literário surgido nos anos 1980 e 1990, com as mal armadas teorias de conspiração, fabricadas pela mídia a fim de lucrarem com a mentira. O termo "Illuminati" era apenas um apelido, se referindo à atitude imparcial e de fontes confiáveis de informação, sem estratégias presunçosas de termos fora de nexos, como "domínio de mundo" ou poder de "administração global". Coisa essa surgida com o desvio cognitivo das massas populacionais menos favorecidas, (referindo-me àqueles privados de acesso à instrução crítica e à realidade factual, o que os torna vulneráveis a narrativas fantasiosas), deste modo, criando atalhos e explicações simplistas devido a não saberem explicar o que não entendem, como a concentração de renda em certas famílias aristocráticas — algo que sempre existiu a nível global, sem ter a ver com uma tradição mística que supostamente governaria tudo, da política ao comércio. É um nexos inverídico simplificar tudo com esse atalho cognitivo crasso.

Logo, assim como existia o termo "sensitivo", também existiu bem antes de Adam Weishaupt o termo "Illuminati", seja do latim ou semelhantes em francês, italiano ou até espanhol e hebraico.

Nesse meio tempo, celebridades de Hollywood que gostavam despretensiosamente de artigos a respeito do setor, iniciaram o envio de fotos e itens relacionados a essa área e outros símbolos, em plena ascensão das plataformas online, nos anos de 2005, 2010, 2012 e até em 2015. Isso era diretamente provindo de interações com o povo comum, mais propenso à responsabilidade de manterem o sigilo e a privacidade de tais conversas, devido a se evitar a relação de fã/ídolo, mantendo o contato de igual para igual, sem escorar-se na popularidade da estrela ou a expondo, o que prejudicaria a equidade no trato.

A lista de celebridades que enviaram despretensiosamente esses artigos e fotos é extensa; elas esperavam a postagem das imagens, porém, não a filosofia de base

concreta e imparcial quais curtiram. Citaremos quais colaboraram com as imagens que achavam belas, no envio a um perfil que iniciou toda essa febre virtual:

Taylor Swift

Selena Gomez

Miley Cyrus

Roger Waters

Mick Jagger

Keith Richards

Phil Collins

Beyoncé

Ariana Grande

Enya

Monica Buonfiglio

Prince

Nicole Kidman

Tom Cruise

Kaede Matsushima

Katy Perry

Kylie Minogue

Nelly Furtado

Lee Soo-man

Membros do grupo Big Bang

SHINee

Paris Jackson

William Naraine

Lady Gaga

Rihanna

Madonna

Justin Timberlake

Fernando Alonso

SNSD (Girls' Generation)

BoA Kwon

Lee Chae-rin (CL)

Kahi

Seungri

Ayumi Hamasaki

John Travolta

RaNia

Black Eyed Peas

David Copperfield

Membros das Spice Girls

Lionel Richie.

Sir Mário Honorário